

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE FORTALEZA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

LINDEMBERG DE PAULO BARBOSA

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
MODULAR COM RASPBERRY PI E SOFTWARE EM PYTHON

FORTALEZA

2020

LINDEMBERG DE PAULO BARBOSA

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
MODULAR COM RASPBERRY PI E SOFTWARE EM PYTHON

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Ciência da Computação
do Centro Universitário da Grande Fortaleza,
como requisito parcial à obtenção do grau de
bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Hitalo Joseferson
Batista Nascimento

FORTALEZA

2020

LINDEMBERG DE PAULO BARBOSA

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
MODULAR COM RASPBERRY PI E SOFTWARE EM PYTHON

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Ciência da Computação
do Centro Universitário da Grande Fortaleza,
como requisito parcial à obtenção do grau de
bacharel em Ciência da Computação.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Hitalo Joseferson Batista
Nascimento (Orientador)
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. Francisco Edvan Chaves
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. Ma. Edineuda Teixeira Pinto
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. Ma. Jousy Rodrigues Gomes
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Aos meus pais, pelo apoio e compreensão em todos os momentos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus em primeiro lugar, pois sem a sua ajuda, a sua direção e o seu agir eu não teria capacidade para estar aqui, por se fazer presente em todos os momentos, por me ter dotado de saúde, sabedoria e disposição para alcançar mais uma vitória em minha vida.

Meus pais, Maria Lucilania e Raimundo de Araújo que com toda humildade e simplicidade me ensinaram a ser uma pessoa melhor a cada dia. Sempre estando ao meu lado em todos os momentos da minha vida, que sempre me incentivaram a seguir os melhores caminhos, sem medir esforços, sempre educando da melhor forma possível.

A minha irmã Brenda Barbosa, uma das peças fundamentais em minha vida, por sempre me apoiar em minhas escolhas.

A Márcia Gomes, namorada, futura noiva e esposa, que sempre está ao meu lado em todos aos momentos da minha vida. Sempre apoiando e ajudando em decisões, sendo minha melhor amiga e companheira, fazendo sempre dos meus dias mais felizes.

Aos meus amigos de classe que sempre me apoiaram nessa jornada, compartilhando conhecimento e experiências. São amizades que levarei para toda a vida.

Aos professores que puderam fazer parte da minha educação nessa jornada, e também a todos que participaram diretamente e indiretamente mas com essa finalidade.

A todos meus mais sinceros agradecimentos.

“A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo.”

(Alan Kay)

RESUMO

Este trabalho tem como finalidade demonstrar os passos do desenvolvimento de software para criação de uma aplicação capaz de realizar o controle de uma *RaspberryPi* a distância, passando pela pesquisa de ferramentas existentes levantando os pontos fracos e fortes de cada uma, realizando o levantamento de requisitos da aplicação buscando total cobertura dos mesmos, pela escolha de *hardware* e *software* a serem utilizados destacando os pontos de cada um, bem como de tecnologias que fazem parte do ecossistema da aplicação, como linguagem de programação, *framework* e ferramentas relacionadas a infraestrutura da aplicação, como servidor web e protocolos de comunicação, assim demonstrando nos resultados o software finalizado e seu funcionamento, sempre buscando o objetivo principal, a facilidade de instalação, controle e manutenção, caso necessário, pelo usuário final.

Palavras-chave: Arduino. Desenvolvimento. Esp32. Esp8266. Flask .IOT Python. Raspberry Pi. Software.

ABSTRACT

This work aims to demonstrate the steps of software development for creating an application capable of performing the control of a *RaspberryPi* from distance, going through the research of existing tools, surveying the weaknesses and strengths of each one, performing the survey application requirements seeking full coverage, by choosing *hardware* and *software* to be used, highlighting the points of each one, as well as technologies that are part of the application ecosystem, such as programming language, *framework* and tools related to the application infrastructure, such as web server and communication protocols, this demonstrating in the results the finished software and its operation, always seeking the main objective, the ease of installation, control and maintenance, if necessary, by the end user.

Keywords: Arduino. Development. Esp32. Esp8266. Flask. IOT. Python. Raspberry Pi. Software.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Microcontrolador Atmel AVR ATmega8	17
Figura 2 – Espressif ESP32	18
Figura 3 – Blocos básicos da IOT para (SANTOS <i>et al.</i> , 2016)	19
Figura 4 – Raspberry Pi 4	20
Figura 5 – Controle da Raspberry Pi através de um bot para o Telegram	23
Figura 6 – Modelo Entidade e Relacionamento	25
Figura 7 – Utilização de WebSockets na aplicação	26
Figura 8 – Fluxo Infraestrutura da Aplicação	27
Figura 9 – Aplicação executando na porta 8000	30
Figura 10 – Aplicação sendo executada na porta 80	32
Figura 11 – <i>Script</i> de instalação do Dataplicity	33
Figura 12 – Dispositivo disponível para acesso através do site	33
Figura 13 – Acesso através do endereço disponibilizado pelo serviço <i>Dataplicity</i>	34
Figura 14 – Esquema de ligação entre uma <i>Raspberry Pi</i> usando o GPIO14, e uma lâmpada	35
Figura 15 – Cadastro do pino a ser utilizado na aplicação	35
Figura 16 – Cadastro do pino a ser utilizado na aplicação	36
Figura 17 – Pino em estado desligado após cadastro	36
Figura 18 – Pino em estado ligado após clique	37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Interface de Programação de Aplicação - <i>Application Programming Interface</i>
ARM	Máquina Risc Avançada - <i>Advanced Risc Machine</i>
BLE	Bluetooth de Baixo Consumo - <i>Bluetooth Low Energy</i>
CI	Circuitos Integrados - <i>Integrated Circuits</i>
CRUD	Criar, Ler, Atualizar, Remover - <i>Create, Read, Update, Delete</i>
DIY	Faça Você Mesmo - <i>Do It Yourself</i>
GNU	GPL Licença Pública General - <i>GNU General Public License</i>
GPS	Sistema de Posicionamento Global - <i>Global Positioning System</i>
IDE	Ambiente de Desenvolvimento Integrado - <i>Integrated Development Environment</i>
IOT	Internet das Coisas - <i>Internet of Things</i>
MER	Modelo Entidade e Relacionamento - <i>Modelo Entidade e Relacionamento</i>
NFC	Comunicação por Campo de Proximidade - <i>Near Field Communication</i>
WSGI	Porta de Entrada do Servidor Web - <i>Web Server Gateway Interface</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Objetivos gerais e específicos	12
1.2	Metodologia	12
1.3	Trabalhos Relacionados	14
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1	Python	16
2.2	Flask	16
2.3	Microcontroladores	16
2.4	Internet das Coisas	18
2.5	Raspberry Pi	19
3	SISTEMA PROPOSTO	21
3.1	Blynk	21
3.2	Home Automation	22
3.3	LisaPi	23
3.3.1	<i>Levantamento de requisitos</i>	24
3.3.2	<i>Modelagem do banco de dados</i>	24
3.3.3	<i>Infraestrutura da Aplicação</i>	25
3.3.3.1	<i>Gunicorn</i>	26
3.3.3.2	<i>Supervisor</i>	26
3.3.3.3	<i>Nginx</i>	26
3.3.3.4	<i>Dataplicity</i>	27
4	RESULTADOS COMPUTACIONAIS	28
4.1	Implementação do Sistema na <i>Raspberry Pi</i>	28
4.2	Instalação da <i>Raspberry Pi</i> para a ligação junto a uma Lâmpada	34
5	CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	38
	REFERÊNCIAS	39

1 INTRODUÇÃO

Os hábitos da humanidade continuam em constantes mudanças e com relação a tecnologia não poderia ser diferente. Buscamos ferramentas que facilitem nossas tarefas diariamente e com a popularização do Faça Você Mesmo - *Do It Yourself* (DIY), compras de produtos no exterior e com o aumento desse material na *internet* facilitam e despertam a criatividade de pessoas que desejam deixar seu ambiente mais automático possível.

A automação residencial hoje ainda é vista como uma tecnologia futurista e ainda algo pouco acessível para todas as classes da sociedade, devido ao alto custo dos dispositivos ou por falta de conhecimento dos usuários.

Mas isso vem mudando atualmente, com a grande quantidade de dispositivos disponíveis para compra e venda nacionalmente e internacionalmente. A facilidade em adquirir esse tipo de produto vem aumentando bem como publicações e tutoriais demonstrando a utilização dos mesmos em diversos ambientes e com diversas finalidades, desde monitoramento de ambientes até automações de determinadas tarefas.

Com a popularização de dispositivos com Internet das Coisas - *Internet of Things* (IOT) como *Arduino*, *ESP8266*, *ESP32*, *Raspberry Pi* entre outros ficou mais simples a integração do hardware com o software. Além de que, hoje temos linguagens de alto nível lidando com esse tipo de controle de hardware como por exemplo Python e Javascript.

1.1 Objetivos gerais e específicos

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a implementação de um software capaz de realizar a automação residencial com uma *Raspberry Pi* e *software Open Source* desenvolvido em Python. Abordando desde sua ideia inicial, a escolha de componentes e ferramentas de desenvolvimento para o alcance do objetivo inicial.

Para alcance dos resultados foram realizadas pesquisas em vários meios como artigos e monografias que abordam assuntos semelhantes a este, sempre referenciando os mesmos em seus respectivos momentos deste trabalho.

1.2 Metodologia

Temos como método para a realização deste trabalho o estudo de caso, pois o mesmo irá demonstrar os passos de como foi desenvolvida esta aplicação bem como seu hardware para

que a mesma execute em tempo de resposta hábil para uso interno e externo do cliente.

Para obter os resultados, foram realizadas pesquisas em trabalhos acadêmicos, documentações da linguagem, *framework* e também dos dispositivos IOT utilizados.

Abaixo alguns itens que serão abordados neste artigo:

- Definição e avaliação do problema a ser solucionado
 - Definir e avaliar o problema a ser solucionado por este artigo
- Verificar soluções disponíveis na literatura
 - Neste item deve-se realizar pesquisas na literatura sobre trabalhos que apresentem soluções para este tipo de problema buscando focar nas ferramentas utilizadas para a solução do mesmo, como componentes de *hardware* e soluções desenvolvidas em *software*.
- Definir quais as soluções disponíveis para o projeto
 - Definir soluções disponíveis em trabalhos anteriores e destacar seus pontos para a resolução do seguinte problema apresentado.
- Comentar sobre a complexidade de configuração e instalação das seguintes soluções disponíveis
 - Comentar itens citados anteriormente destacando sua complexidade de instalação, e configuração, avaliando assim quais soluções disponíveis se encaixam melhor ao problema apresentado.
- Levantamento de requisitos do projeto
 - Realizar levantamento de requisitos do projeto a ser realizado bem como suas tecnologias a serem utilizadas.
- Desenvolvimento da aplicação,
 - Neste item deve-se exemplificar os passos para o desenvolvimento da aplicação, abordando a escolha das ferramentas, como banco de dados, linguagem e *framework* e suas tecnologias envolvidas.
- Análise dos Resultados
 - Analisar os resultados da aplicação desenvolvida relacionando com os requisitos da aplicação.

1.3 Trabalhos Relacionados

As pesquisas foram feitas usando os seguintes termos: Automação Residencial, *IOT*, *Smart Home*, *Automation*, *Raspberry PI*, *Modular*, os mesmos foram fundamentais para a base teórica deste trabalho. Com base nessa linha de pesquisa foram encontrados trabalhos que serão citados neste.

Na pesquisa de Santos (SANTOS *et al.*, 2016) o mesmo descreve sobre a capacidade de dispositivos inteligentes se conectarem a internet e compartilhar informações entre outros dispositivos. Abordando bem como suas facilidades e seus desafios, como limites de processamento, carga de rede e paradigmas de comunicação. Além de abordar também em como essas aplicações lidam com armazenagem e processamento desses dados a fim de extrair informações relevantes sobre as informações coletadas.

No trabalho de Pereira (SILVA EDUARDO GERMANO PEREZ, 2013) é abordado o desenvolvimento de um sistema distribuído para monitoramento de ambientes de uma residência, moldando o mesmo de acordo com o usuário final. No mesmo foi utilizado uma *RaspberryPi* para hospedar a aplicação e o *Arduino* para receber e executar tarefas a ele solicitadas.

No trabalho de (KODALI; SORATKAL, 2016) foi proposto o desenvolvimento de um projeto para automação residencial utilizando *ESP8266* e o protocolo de comunicação *MQTT* para comunicação entre os dispositivos em questão. Foi utilizado um *smartphone* com uma aplicação capaz de se comunicar com o servidor *MQTT* que recebia os comandos e processava os mesmos repassados aos dispositivos que serão controlados por ele.

Em (CRUZ; LISBOA, 2014) foi proposto o desenvolvimento de um sistema de controle para residências onde foi utilizado uma *RaspberryPi*. E como um dos pontos principais levam em consideração a mobilidade, comodidade e segurança do usuário ao utilizar a aplicação, além da performance e autonomia do consumo de energia destes dispositivos conectados.

Em (MARQUES, 2018) foi realizado o desenvolvimento de um protótipo de um sistema modular, usando hardwares de baixo custo, realizando uma pesquisa de mercado onde o mesmo demonstra as soluções disponíveis. Como foi criado um protótipo como *hardware* utilizando *ESP8266*, uma placa de circuito impresso e um aplicativo móvel nativo capaz de realizar o controle deste dispositivo pela *internet*.

No artigo de (GUNES; AKDAS, 2016) foi desenvolvido um sistema de automação residencial com o foco em controle de lâmpadas e temperatura de uma casa, focando em um hardware de baixo custo, baixo consumo de energia, fácil para que qualquer indivíduo possa

realizar modificações para se adequar a sua realidade e com habilidades plugar e executar. Tudo isso sendo controlado pela internet. Como *hardware* foi utilizado uma placa *Arduino*, uma *Ethernet Shield* e um módulo *Xbee Shield*, dando assim ao projeto a capacidade de se conectar a *internet* através desses módulos.

Em (GONÇALVES, 2019) foi proposto o desenvolvimento de uma aplicação de automação residencial usando IOT, realizando o mapeamento de um cômodo de uma casa junto a uma entrevista com seu proprietário. Na execução do projeto foi realizada uma *Raspberry Pi 3* e o Google Assistente para captura dos comandos de voz.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Python

Python (2020), é uma linguagem de programação multiparadigma, focada em produtividade e legibilidade. A mesma foi criada por Guido van Rossum em 1991. A linguagem é bastante utilizada hoje para diversas finalidades como criação de *scripts*, desenvolvimento de aplicações web, ferramentas de automação, ciência de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial.

Python tornou-se uma linguagem utilizada em diversos projetos devido a sua facilidade de aprendizado, fácil configuração e versatilidade, sendo aplicada em diversas áreas da computação. Hoje temos várias implementações da linguagem capazes de solucionar diversos problemas como por exemplo o uso da linguagem em microcontroladores que facilita o controle de seus periféricos com uma sintaxe mais amigável.

2.2 Flask

Flask (2010) é um micro-framework para desenvolvimento de aplicações web desenvolvido para linguagem Python. O mesmo foi criado por Armin Ronacher em 2010. Como trata-se de um micro-framework o mesmo traz apenas o necessário para criação de aplicações web e pode ser estendido facilmente com suas extensões.

O *framework* se tornou bastante utilizado para construções de aplicações web pelo fato de não ser um *framework* altamente completo, assim o mesmo se adapta de acordo com a necessidade do projeto e pode facilmente escalado. E com suas inúmeras extensões criadas pela comunidade o *framework* atende a necessidade até mesmo em projetos mais complexos.

2.3 Microcontroladores

Segundo (SIQUEIRA; BOAS, 2011) um microcontrolador pode ser definido como um computador em um único Circuitos Integrados - *Integrated Circuits* (CI), onde o mesmo contem um núcleo de processador, memória e periféricos de entrada e saída.

Dentre vários dispositivos que trabalham com prototipação de projetos usam microcontroladores em sua construção. Podemos citar como exemplo o Arduino, o mesmo trabalha com o microcontrolador Atmega328, abaixo na figura 1, um microcontrolador 8-bit com portas

analógicas e digitais, onde os mesmos podem ser acionados dispositivos como leds, botões, realizar a leitura de sensores e exibir informações em *displays*.

Figura 1 – Microcontrolador Atmel AVR ATmega8

Fonte: Wikipedia (2018).

Os dispositivos criados a partir de microcontroladores que em versões anteriores não disponham de conexão com a internet ganharam esse tipo de conexão, entre várias outras melhorias em *hardware* e *software*. A placa *Arduino* que recebeu uma série de atualizações, e em suas versões agora tem conexões como *bluetooth* e *wifi* embutidas, facilitando assim sua comunicação com a internet sem a necessidade de acoplamento com outros módulos e/ou outros periféricos.

Outro exemplo bem mais utilizado é o *ESP8266* e *ESP32*, abaixo na figura 2, ambos da empresa *Espressif Systems*, ambos com conexão *wifi* embutida e no modelo *ESP32* há também disponível o *bluetooth* para a conexão entre dispositivos.

Estes são utilizados em vários projetos atualmente devido ao seu ótimo gerenciamento de energia e sua versatilidade em programação, que pode ser realizada através da Ambiente de Desenvolvimento Integrado - *Integrated Development Environment (IDE) Arduino* utilizando a linguagem *C* ou usando *Micropython*.

Figura 2 – Espressif ESP32

Fonte: Espressif (2019)

2.4 Internet das Coisas

De acordo com (SANTOS *et al.*, 2016), IOT é definida como a capacidade em dispositivos comuns, onde os mesmos contém processamento, e comunicação computacional, de se conectarem a internet.

Além disso (SANTOS *et al.*, 2016) descreve IOT como uma composição dos seguintes blocos, como ilustrado na figura 3, onde viabilizam a integração destes dispositivos fisicamente e virtualmente:

- Identificação

Identificação dos dispositivos que irão se conectar a internet, como Comunicação por Campo de Proximidade - *Near Field Communication* (NFC), endereçamento de *IP*, *Bluetooth*.

- Identificação

Identificação dos dispositivos que irão se conectar a internet, como NFC, endereçamento de *IP*, *Bluetooth*.

- Sensores/Atuadores

Sensores coletam informações, de diversas fontes como ar, luz, calor. Estas informações podem ser armazenadas em bancos de dados para análise posterior destas informações

- Comunicação

Trata-se das diversas formas em que um dispositivo pode-se conectar a internet, como *Wifi*, *Ethernet*. Pode ser um fator crítico devido ao consumo de energia no dispositivo.

- Computação

Capacidade computacional do dispositivo. Como seu micro-controlador e processadores onde o código fonte será executado.

- Serviços

Serviços que o dispositivo IOT dispõe, como exemplo temos o Sistema de Posicionamento Global - *Global Positioning System* (GPS) que provê coordenadas em posicionamento global para o dispositivo.

- Semântica

Habilidade de extração de conhecimento dos objetos na IOT. Trata-se da descoberta de conhecimento e uso eficiente dos recursos disponíveis com objetivo de disponibilizar determinado serviço.

Figura 3 – Blocos básicos da IOT para (SANTOS *et al.*, 2016)

Fonte: (SANTOS *et al.*, 2016).

2.5 Raspberry Pi

Raspberry Pi é um mini-computador, com preço acessível, onde é possível realizar atividades realizadas em um computador comum, como edição de textos, navegação com a internet, entre outras atividades. A mesma também disponibiliza um conjunto de *GPIOs* que podem ser controlados através de linha de comando ou softwares específicos para este fim.

Para o desenvolvimento deste projeto foi utilizada a *Raspberry Pi 3B*. Este modelo dispõe de um processador BCM2837B0 ARMv8 de 1.4 GHZ quad-core, *Wifi*, conexão LAN, *Bluetooth 3.2 Bluetooth de Baixo Consumo - Bluetooth Low Energy (BLE)*, 1GB de memória *RAM*, e 40 pinos GPIO disponíveis para conexão entre dispositivos como periféricos de entrada e saída, como sensores, leds, relés, displays entre outros.

O modelo trabalha com um processador de arquitetura Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit Máquina Risc Avançada - *Advanced Risc Machine (ARM)* da família RISC, que são comumente utilizados em dispositivos que utilizam baterias como meio de alimentação de energia, pois os processadores com esse tipo de arquitetura economizam mais energia, tem menor custo e baixa dissipação do calor sendo ótimo para dispositivos como a Raspberry Pi e outras placas semelhantes como Orange Pi e BeagleBone ambas concorrentes da Raspberry Pi.

Como sistema operacional a ser executado neste dispositivo pode-se escolher entre o Raspbian ou o Noobs, ambos disponibilizados pela fabricante sendo os dois baseados na distribuição Linux Debian, trazendo consigo facilidade de configuração e utilização.

Figura 4 – Raspberry Pi 4

Fonte: Raspberry (2020)

3 SISTEMA PROPOSTO

O software foi elaborado com base em outros com uma finalidade semelhante como *Blynk* e *Home Automation*, os mesmos realizam o controle de dispositivos conectados a internet através de aplicações instaladas nos dispositivos e também pelo *smart phone*(ou outro dispositivo que possa ser conectado a internet) do usuário.

3.1 Blynk

Blynk (BLYNK, 2020) é uma plataforma para controle de dispositivos IOT onde a mesma realiza o registro e controle do dispositivos conectados a *internet* através de uma aplicação para *smart phones* com sistema operacional Android e IOS. Tomando como base a placa utilizada nesse artigo uma *Raspberry Pi 3*, o mesmo realiza o registro através da aplicação através de um *token* fornecido ao usuário após o registro. Com esse *token* o usuário pode vincular o projeto criado no Blynk ao seu dispositivo. Com algumas linhas de código e seu *token* o usuário pode controlar funcionalidades como alteração de estado dos pinos: Abaixo um exemplo de código em *Python* para ser utilização na *Raspberry Pi* como pode ser visto no código 2.

Para execução do código abaixo foi necessário a instalação das bibliotecas para execução do mesmo, descritos no código 1:

```
1 sudo pip install blynk-library-python
2 sudo pip install gpiozero
```

Código-fonte 1 – Requerimentos Blynk

```
1 import BlynkLib
2 import RPi.GPIO as GPIO
3
4 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
5
6 GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
7
8 blynk = BlynkLib.Blynk('token')
9
10 @blynk.VIRTUAL_WRITE(1)
```

```
11 def my_write_handler(value):
12     if value[0] >= '1':
13         GPIO.output(14, 1)
14     else:
15         GPIO.output(14, 0)
16
17 while True:
18     blynk.run()
```

Código-fonte 2 – Código Blynk

Após isso a *RaspberryPi* está pronta para se comunicar com a aplicação no *smart phone*. Neste exemplo apenas a porta 14 foi exposta para ser controlada.

O Blynk é uma ótima escolha para automações, mas o servidor da aplicação é limitado a uma quantidade de energia algo imposto pela própria aplicação, onde o consumo é realizado de acordo com as funções que são adicionadas ao projeto. É possível comprar mais energia para adicionar mais funcionalidades. Também é possível instalar o servidor da aplicação Blynk em um servidor próprio não dependendo da Interface de Programação de Aplicação - *Application Programming Interface* (API) disponibilizada pela empresa, a modificação do código fonte também é possível, pois o mesmo trabalha com licença GPL Licença Pública General - *GNU General Public License* (GNU) que permite esse tipo de alteração.

3.2 Home Automation

O Home Automation (HOME..., 2020) é um projeto de código aberto onde é realizada a integração de um dispositivo IOT como uma *RaspberryPi* com vários outros serviços permitindo assim seu controle, o projeto pode ser alterado pois trabalha com a licença *APACHE* permitindo sua alteração. O projeto foi escrito na linguagem *Python* e conta com uma infraestrutura de integração com outros serviços. O *Home Automation* disponibiliza de uma imagem própria a ser instalada na *Raspberry Pi* baseada em suas imagens oficiais.

3.3 LisaPi

A LisaPi (BARBOSA, 2020) tem uma finalidade semelhante com relação a estes *softwares* citados acima, controle de dispositivos conectados a internet, sendo que a mesma foi desenvolvida para ser executada em uma *RaspberryPi*, ou em placas que foram desenvolvidas base na mesma. O projeto surgiu a partir de um pequeno *script* em *Python* capaz de controlar os pinos de uma *Raspberry Pi* através de um *bot* para o *Telegram* como visto na figura 5. Após várias melhorias foi decidido construir uma aplicação web trazendo novas funcionalidades que possam facilitar a usabilidade da aplicação, e se tornar mais intuitiva ao usuário permitindo um maior controle. Abaixo uma imagem do *bot* feito para o *Telegram*, o código fonte do mesmo pode ser acessado em: <<https://github.com/bergpb/raspbot>>.

Figura 5 – Controle da Raspberry Pi através de um bot para o Telegram

Fonte: Elaborada pelo Autor

3.3.1 Levantamento de requisitos

Para o levantamento de requisitos utilizamos duas categorias para classificação dos mesmos:

- Essencial (E)
 - Funcionalidades indispensáveis para o funcionamento da aplicação.
- Desejável (D)
 - Funcionalidades não essenciais para o funcionamento da aplicação, podem ser implementadas posteriormente, e não terão prioridade na entrega.

Também foi acrescentado uma coluna para classificação de requisitos da aplicação sendo elas Funcional(F) e Não Funcional(NF).

Com base nos itens acima foram listados os requisitos da aplicação como pode ser conferido abaixo:

Tabela 1 – Levantamento de Requisitos

Funcionalidade	Essencial	Classe
Executar em dispositivos com acesso a internet	X	NF
Possibilidade de ser executado como aplicação nativa		NF
Login de usuário	X	F
Cadastro de GPIO's	X	F
Personalização de GPIO's na aplicação		NF
Informações do dispositivo como consumo de ram e cpu, quantidade de processos		F
Atualização em tempo real das informações como mudança de estado do pino e informações do dispositivo	X	F
Permitir ao usuário a troca de senha	X	F
Fácil alteração para caso o usuário deseje implementar novas funcionalidades	X	NF

Fonte: Adaptado de (PINTO, 2010)

3.3.2 Modelagem do banco de dados

Para modelagem do banco utilizado o modelo Modelo Entidade e Relacionamento - *Modelo Entidade e Relacionamento* (MER) como pode ser conferido na figura abaixo:

Figura 6 – Modelo Entidade e Relacionamento

Fonte: Elaborada pelo Autor

No modelo temos duas tabelas, usuários e pinos, onde um usuário pode cadastrar mais de um pino para que este possa ser controlado. Na tabela *User* temos os campos *username*, *email* e *password* campos básicos para a funcionalidade de login em um sistema. Na tabela *Pin* os campos *name*, *pin*, *state*, são relacionados ao controle dos pinos onde *name* define um nome personalizado ao pino que será controlado, *pin* será o pino a ser controlado e *state* seu atual estado antes de ser alterado. Já os campos *color* e *icon* são relacionados a personalização dos mesmos no cadastro, onde através destes é possível selecionar uma cor e um ícone para representação do mesmo.

3.3.3 Infraestrutura da Aplicação

Uma *Raspberry Pi 3* foi escolhida como *hardware* para executar a aplicação, devido a sua facilidade de configuração e utilização sendo possível encontrar várias informações sobre o mesmo, desde seu de *hardware* até configurações de *software*, devido ao seu sistema operacional ser baseado em uma distribuição Linux bastante utilizada o Debian.

Para o desenvolvimento desta aplicação foi utilizada a linguagem *Python*, uma linguagem simples, versátil e com diversas finalidades, dentre elas desenvolvimento de aplicações web. Para a criação da aplicação web foi utilizado o micro-framework *Flask*, um *framework* simples que trabalha com a filosofia de trazer apenas o essencial para executar a aplicação, mas pode ser facilmente expandido através de suas extensões. A escolha de linguagem e *framework* se tornam essenciais para o atendimento de um dos requisitos da aplicação, sendo ele a alteração da mesma por novos usuários.

Para a auto-atualização de itens, como estado atual do dispositivo e mudança do

estado dos pinos, se fez necessária a utilização da tecnologia *WebSockets*, a mesma é recomendada para aplicações que trabalham com atualizações em tempo real. Os *WebSockets* permitem uma comunicação bi-direcional por canais *full-duplex*, como ilustrado na figura 7, assim foi utilizada para a comunicação cliente - servidor e servidor - cliente para a aplicação.

Figura 7 – Utilização de WebSockets na aplicação

Fonte: Elaborada pelo Autor

Para atender o requisito de que a aplicação deve ser acessada de qualquer dispositivo que disponha de uma conexão com a internet, permitindo seu controle, foi necessário a utilização de algumas tecnologias que possam facilitar essa disponibilidade para a utilização.

Para disponibilizar o serviço na internet foi utilizado uma infraestrutura com as seguintes tecnologias *Gunicorn* em 3.3.3.1, *Supervisor* em 3.3.3.2, *Nginx* em 3.3.3.3 e *Dataplicity* em 3.3.3.4, seguindo um simples fluxo ilustrado na figura 8.

3.3.3.1 *Gunicorn*

O *Gunicorn* é um serviço http Porta de Entrada do Servidor Web - *Web Server Gateway Interface* (WSGI) feito para plataformas *Unix* onde com o mesmo, se torna possível servir aplicações web. Mais informações podem ser encontradas aqui: <<https://gunicorn.org/>>.

3.3.3.2 *Supervisor*

O *Supervisor* ajuda no gerenciamento de serviços no linux, com ele podemos facilmente criar serviços que podem ser iniciados junto com o sistema operacional e acompanhar todo o seu ciclo, desde de início, passando por falhas(se existirem), até que a mesma seja parada por algum agente externo. Mais informações podem ser encontradas aqui: <<http://supervisord.org/>>.

3.3.3.3 *Nginx*

O *Nginx* realiza o proxy reverso da aplicação, onde a mesma fica disponível através de uma porta definida pelo usuário, assim o serviço pode ser acessado através da web. Foi escolhido a porta 80 pois o serviço *Dataplicity* utiliza essa porta a fim de disponibilizar a

aplicação na internet. Mais informações podem ser encontradas aqui: <<https://www.nginx.com>>.

3.3.3.4 Dataplicity

O serviço *Dataplicity* foi utilizado para disponibilizar um domínio externo. Este serviço também disponibiliza acesso ao terminal do dispositivo em que o mesmo se encontra instalado. Assim a *Raspberry Pi* fica disponível para ser acessada tanto pela endereço local, e pelo endereço da web disponibilizado pela aplicação, e também com acesso ao seu terminal facilitando o acesso a logs da aplicação. Mais informações podem ser encontradas aqui: <<https://www.dataplicity.com>>.

Figura 8 – Fluxo Infraestrutura da Aplicação

Fonte: Elaborado pelo Autor

O software foi desenvolvido sobre a licença *MIT*, sendo assim *Open Source* permitindo assim que usuários possam melhorar o código, alterar de acordo com sua necessidade, além de usar uma linguagem e *framework* totalmente inclusivas, atendendo assim a mais um requisito citado anteriormente.

4 RESULTADOS COMPUTACIONAIS

Para o desenvolvimento da aplicação, a mesma foi subdividida em quatro principais módulos:

- Login
 - Onde o usuário pode entrar na sua aplicação utilizando seu nome de usuário e senha, dando assim mais segurança a aplicação.
- *CRUD* de Pinos
 - Permite total acesso ao usuário logado para realizar operações de Criar, Ler, Atualizar, Remover - *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) para os pinos.
- Controle de Pinos
 - Permite ao usuário logado atualizar o estado dos pinos entre ligado e desligado sempre atentando ao seu estado atual salvo no banco de dados.
- Troca de Senha
 - Permite ao usuário logado a troca de sua senha atual.

4.1 Implementação do Sistema na *Raspberry Pi*

Para a instalação do sistema na *Raspberry Pi* se fez necessária a instalação de alguns pacotes para a sistema operacional. Como padrão utilizamos o sistema operacional Raspbian disponibilizado pela própria empresa. O mesmo pode encontrado na seguinte url: <https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/>.

Após a instalação inicial da imagem Raspbian e a *Raspberry Pi*, e a mesma estiver conectada a internet a instalação da aplicação já se torna possível.

A mesma deve ser feita através dos seguintes comandos listados no código fonte 3:

```
1 sudo apt install python3-pip python-virtualenv supervisor git -y
2 sudo pip3 install gpiozero
```

Código-fonte 3 – Instalação e Configuração da Aplicação

Após a instalação dos seguintes pacotes devemos clonar a aplicação e executar alguns comandos para que a mesma fique disponível para acesso local, como descrito no código fonte 4:

```
1 git clone https://github.com/bergpb/lisapi.git
2 python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
3 pip install -r requirements.txt
4 echo "FLASK_ENV=production\nSECRET_KEY=1234567890" > .env
5 flask db init && flask db migrate && flask db upgrade
6 flask seed
7 gunicorn wsgi:app --worker-class eventlet -w 1 --timeout 120 --no-
  sendfile -b 0.0.0.0:8000
```

Código-fonte 4 – Instalação e Configuração da Aplicação

Após rodar o último comando a aplicação já está disponível para acesso com o navegador, através do endereço `http://localhost:8000`.

Seguindo com a instalação iremos configurar o *Supervisor*, descrito no código fonte 5, para gerenciar o serviço da aplicação. Logo após em seguida, continuamos com a reinicialização dos serviços para que o arquivo de configuração seja aplicado como descrito no código fonte 6.

```
1 sudo nano /etc/supervisor/conf.d/lisapi.conf
2
3 [program:lisapi]
4 command = /home/pi/lisapi/.venv/bin/gunicorn wsgi:app --worker-
  class
5 eventlet -w 1 --timeout 120 --no-sendfile -b 0.0.0.0:8000
6 directory = /home/pi/lisapi
7 user = pi
8 autostart = true
9 stderr_logfile = /var/log/supervisor/lisapi-stderr.log
10 stdout_logfile = /var/log/supervisor/lisapi-stdout.log
```

Código-fonte 5 – Configuração do Supervisor

```
1 sudo supervisorctl reread
2 sudo supervisorctl update
```

```
3 sudo supervisorctl start lisapi
```

Código-fonte 6 – Reiniciando os serviços do Supervisor

Com esse seguinte arquivo, o *Supervisor* irá se encarregar de subir a aplicação na porta 8000, ilustrado na figura 9, e caso a *Raspberry* seja reinicializada por uma falta de alimentação externa ou algo semelhante.

Figura 9 – Aplicação executando na porta 8000

Fonte: Elaborado pelo Autor

Seguindo com a instalação iremos continuar a configuração com o *Nginx*, seguindo as instruções do código fonte 7. Primeiramente será necessário remover a configuração padrão do *Nginx* e após isso criar os arquivos de configuração para a aplicação que já está sendo disponibilizada pelo *Supervisor*:

```
1 sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
2 sudo touch /etc/nginx/sites-available/lisapi
3 sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/lisapi /etc/nginx/sites-enabled/lisapi
```

```
4 sudo nano /etc/nginx/sites-available/lisapi
```

Código-fonte 7 – Removendo arquivos padrões do Nginx

O seguinte conteúdo deve ser inserido no arquivo, como descrito no código fonte 8:

```
1 server {
2     server_name _;
3     location /static {
4         alias /home/pi/lisapi/lisapi/static;
5         autoindex on;
6         expires max;
7     }
8     location / {
9         proxy_pass http://localhost:8000;
10        proxy_http_version 1.1;
11        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
12        proxy_set_header Connection "upgrade";
13        proxy_set_header Host $host;
14    }
15    error_log /var/log/nginx/lisapi_error.log;
16    access_log /var/log/nginx/lisapi_access.log;
17 }
```

Código-fonte 8 – Arquivo de configuração do Nginx

Este será o arquivo que permitirá o *Nginx* descobrir a aplicação que está sendo executado na porta 8000 e disponibilizar a mesma na porta 80.

Após isso será necessário reinicializar o serviço para que as mudanças sejam aplicadas, executando o código 9:

```
1 sudo service nginx restart
```

Código-fonte 9 – Reiniciando serviços do Nginx

A aplicação já está disponível para acesso através da porta 80 como pode ser visto na figura 10:

Figura 10 – Aplicação sendo executada na porta 80

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para a configuração junto ao serviço *Dataplicity* é necessário criar uma conta no site <https://www.dataplicity.com>, após isso um *script* de instalação do agente do *Dataplicity* na *Raspberry Pi*, como ilustrado na figura 11.

Figura 11 – Script de instalação do Dataplicity

Fonte: <https://docs.dataplicity.com/docs>

Após a finalização do comando o serviço estará ativado em cerca de 1 a 2 minutos dependendo da velocidade atual de conexão com a internet. Após este passo já poderá ser acessado através da interface do site, como ilustrado na figura 12.

Figura 12 – Dispositivo disponível para acesso através do site

Fonte: Elaborado pelo Autor

A aplicação também disponibiliza um endereço que o serviço chama de *wormhole*, facilitando toda a configuração do seu dispositivo para acesso externo, como pode ser visto na figura 13.

Figura 13 – Acesso através do endereço disponibilizado pelo serviço *Dataplicity*

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.2 Instalação da *Raspberry Pi* para a ligação junto a uma Lâmpada

Para o controle de uma lâmpada se fez necessário a compra de um módulo chamado relé, onde o mesmo recebe sinais ligado e desligado da *Raspberry*, assim abrindo e fechando a chave que ativa o circuito da lâmpada. O relé trabalha com três conexões: NA(Normalmente Aberto), C(Comum) e NF(Normalmente Fechado), os terminais da lâmpada estão ligados no C e NA, onde ao receber o sinal ligado, o circuito será fechado ligando a lâmpada, e ao receber desligado o circuito será aberto desligando a lâmpada, este circuito foi ilustrado na figura 14.

Figura 14 – Esquema de ligação entre uma *Raspberry Pi* usando o GPIO14, e uma lâmpada

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para o controle da lâmpada pela aplicação foi necessário realizar o cadastro do pino a ser utilizado na aplicação, no caso o GPIO18 da *RaspberryPi* e em seguida alterar seu estado como nas imagens a seguir:

Para isso iremos realizar o login na aplicação, ilustrado na figura 15, utilizando o usuário e senha padrão, usuário: admin e senha: admin.

Figura 15 – Cadastro do pino a ser utilizado na aplicação

Login

admin

.....

Remember Me

LOGIN

Fonte: Elaborado pelo Autor

Realizar o cadastro do pino na aplicação para que o mesmo esteja disponível pra controle posteriormente, ilustrado na figura 16:

Figura 16 – Cadastro do pino a ser utilizado na aplicação

Fonte: Elaborado pelo Autor

Listagem do pino cadastrado após o mesmo ter sido cadastrado anteriormente, ilustrado na figura 17:

Figura 17 – Pino em estado desligado após cadastro

Fonte: Elaborado pelo Autor

Alteração de estado entre desligado e ligado, toda a atualização de imagem e estado é realizado através de *WebSockets*, ilustrado na figura 18.

Figura 18 – Pino em estado ligado após clique

Fonte: Elaborado pelo Autor

A aplicação teve suas funcionalidades desenvolvidas como solicitado no levantamento de requisitos. A mesma é capaz de realizar o login do usuário, cadastro de pinos a serem controlados, controle dos pinos, e troca de senha de usuário, sendo essas requisitos essenciais para suas principais funcionalidades. As demais funcionalidades listadas também foram implementadas apesar de não serem essenciais ao funcionamento da aplicação, como informações de estado do dispositivo, personalização de pinos, execução semelhante a nativa. Todas as ferramentas listadas foram utilizadas para entregar a melhor experiência da aplicação para o usuário. O código fonte completo da aplicação pode ser encontrado no Github: <<https://github.com/bergpb/lisapi>>

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho foi desenvolvido uma aplicação capaz de realizar o controle de um dispositivo IOT. Mostrando desde a escolha de ferramentas até as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento da LisaPi, demonstrando a utilização das tecnologias envolvidas como a linguagem Python e o framework Flask, como as mesmas podem facilitar em um desenvolvimento de um software, que pode ser altamente escalável e acessível aos iniciantes com programação, preferencialmente para aplicações web.

No decorrer passamos pelo levantamento de requisitos explicando funcionalidades da aplicação, modularização, assim facilitando a compreensão de novos usuários que venham instalar e modificar seu código fonte, aplicando a sua necessidade atual. Assim foi desenvolvido um software capaz de atender as necessidades levantadas, passando por etapas comumente encontradas em um desenvolvimento de um software.

Notamos também as características de uma aplicação web e sua infraestrutura ao redor, utilizando desde o servidor web local disponibilizado pelo próprio *framework* da aplicação, passando pelo servidor de aplicação em modo de produção e redirecionamentos. Realizando também o uso de ferramentas que disponibilizam o serviço para acesso externo através de um endereço único e acessível, buscando trazer a melhor experiência ao usuário final da aplicação.

Como forma de complementar este trabalho futuramente, pode-se realizar uma implementação de um Aprendizado de Máquina assim o *software* irá aprender com as rotinas do usuário e aplicar configurações em diversos cenários por ele configurado. Também pode ser implementado conexões com sensores e a utilização do *plug-and-play* para os mesmos, trazendo assim uma opção a mais para o usuário controlar e monitorar em seu ambiente remotamente.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, L. **LisaPi**. 2020. Disponível em: <<https://github.com/bergpb/lisapi>>.
- BLYNK. 2020. Disponível em: <<https://blynk-cloud.com>>.
- CRUZ, A. A.; LISBOA, E. F. Webhome – automação residencial utilizando raspberry pi. **Universidade Federal do Rio Grande do Norte**, 2014.
- ESPRESSIF. **ESP32**. 2019. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/media_overview/news/new-espressif-module-esp32-solo-1>.
- FLASK. **Flask**. 2010. Disponível em: <<https://flask.palletsprojects.com>>.
- GONÇALVES, R. L. M. Automatização residencial: Um estudo de caso da aplicação da internet das coisas. **Universidade do Sul de Santa Catarina**, 2019.
- GUNES, H.; AKDAS, D. Web based, low cost and modular home automation system. v. 23, p. 533–538, 04 2016.
- HOME Automation. 2020. Disponível em: <<https://www.home-assistant.io/>>.
- KODALI, R.; SORATKAL, S. Mqtt based home automation system using esp8266. In: . [S.l.: s.n.], 2016. p. 1–5.
- MARQUES, L. A. d. A. Sistema de automação residencial com dispositivos modulares. **Universidade Federal do Rio Grande do Norte**, 2018.
- PINTO, F. d. S. Desenvolvimento de um sistema de controle de tcc para a uesb utilizando jsf e spring. **Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia**, 2010.
- PYTHON. **Python Software Foundation**. 2020. Disponível em: <<https://www.python.org/>>.
- RASPBERRY. **Raspberry Pi 4**. 2020. Disponível em: <<https://www.raspberrypi.org/>>.
- SANTOS, B. P.; SILVA, L.; CELES, C.; BORGES, J. B.; NETO, B. S. P.; VIEIRA, M. A. M.; VIEIRA, L. F. M.; GOUSSEVSKAIA, O. N.; LOUREIRO, A. Internet das coisas: da teoria prática. **Minicursos SBRC-Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos**, 2016.
- SILVA EDUARDO GERMANO PEREZ, A. L. F. Aplicação de hardware de baixo custo na automação residencial. **Simpósio de integração científica e tecnológica do sul catarinense, Araranguá.**, 2013.
- SIQUEIRA, C. de S.; BOAS, P. P. B. V. Projeto de automação residencial utilizando um microcontrolador da família 8051 e supervisionado por uma plataforma desenvolvida no elipse e3. **Universidade Federal de Goiás Escola de Engenharia Elétrica e de Computação**, 2011.
- WIKIPEDIA. **ATmega328**. 2018. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/ATmega328>>.